

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ИШЕМИК ИНСУЛЬТДА ОКСИДАТИВ СТРЕСС ВА ЭНДОТЕЛИАЛ ДИСФУНКЦИЯ МАРКЕРЛАРИНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ

Рахматова С.Н.

Бухоро Давлат Тиббиёт институти

Бобоназаров Ж.Б.

Самарканд Давлат Тиббиёт университети

Аннотация Ишемик инсульт ривожланишида оксидатив стресс ва эндотелиал дисфункция муҳим патогенетик омиллар ҳисобланади. Тадқиқот мақсади ишемик инсультли беморларда ушбу маркерларнинг клиник аҳамиятини баҳолашдан иборат. МДА, СОД, глутатионпероксидаза, эндотелин-1 ва азот оксиди (NO) кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Натижалар оксидатив стресс кучайиши ва эндотелиал функция бузилиши неврологик дефицит ҳамда инсульт оғирлиги билан боғлиқлигини кўрсатди. Ушбу маркерлар инсультнинг эрта диагностикаси, прогнозини баҳолаш ва реабилитация самарадорлигини назорат қилишда муҳим аҳамиятга эга. **Мақсад.** Ишемик инсульт билан касалланган беморларда оксидатив стресс ва эндотелиал дисфункция кўрсаткичларини баҳолаш ҳамда уларнинг неврологик дефицит оғирлиги билан ўзаро боғлиқлигини аниқлаш. **Материал ва усуллар.** Тадқиқотда 70 нафар ишемик инсульт билан касалланган бемор ва 50 нафар соғлом шахс текширилди. Барча иштирокчиларда антиоксидант тизим кўрсаткичлари — супероксиддисмутаза (SOD), глутатионпероксидаза (GPx), липидлар пероксидацияси маркери малондиальдегид (MDA), шунингдек эндотелиал дисфункция маркерлари E-selectin, P-selectin ва L-selectin миқдорлари аниқланди. Инсульт оғирлиги NIHSS шкаласи бўйича баҳоланди.

Калит сўзлар: ишемик инсульт, оксидатив стресс, эндотелиал дисфункция, селектинлар, SOD, GPx, MDA, NIHSS.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ

Рахматова С.Н.

Бухарский государственный медицинский институт

Бобоназаров Ж.Б.

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация: Оксидативный стресс и эндотелиальная дисфункция являются важными патогенетическими факторами развития ишемического инсульта. Цель исследования — оценить клиническое значение данных маркеров у пациентов с ишемическим инсультом. Были проанализированы показатели МДА, СОД, глутатионпероксидазы, эндотелина-1 и оксида азота (NO). Результаты показали, что усиление оксидативного стресса и нарушение эндотелиальной функции связаны с выраженностью неврологического дефицита и тяжестью инсульта. Данные маркеры имеют важное значение для ранней диагностики инсульта, оценки прогноза и контроля эффективности реабилитации. Цель. Оценить показатели оксидативного стресса и эндотелиальной дисфункции у пациентов с ишемическим инсультом, а также определить их взаимосвязь с выраженностью неврологического дефицита.

Материалы и методы. В исследование были включены 70 пациентов с ишемическим инсультом и 50 здоровых лиц. У всех участников определяли показатели антиоксидантной системы — супероксиддисмутазу (SOD), глутатионпероксидазу (GPx), маркер перекисного окисления липидов малондиальдегид (MDA), а также маркеры эндотелиальной дисфункции — E-селектин, P-селектин и L-селектин. Тяжесть инсульта оценивали по шкале NIHSS.

Ключевые слова: ишемический инсульт, оксидативный стресс, эндотелиальная дисфункция, селектины, SOD, GPx, MDA, NIHSS.

CLINICAL SIGNIFICANCE OF OXIDATIVE STRESS AND ENDOTHELIAL DYSFUNCTION MARKERS IN ISCHEMIC STROKE

Rakhmatova S.N.

Bukhara State Medical Institute

Bobonazarov J.B.

Samarkand State Medical University

Abstract: Oxidative stress and endothelial dysfunction are important pathogenetic factors in the development of ischemic stroke. The aim of the study was to evaluate the clinical significance of these markers in patients with ischemic stroke. The levels of MDA, SOD, glutathione peroxidase, endothelin-1, and nitric oxide (NO) were analyzed. The results showed that increased oxidative stress and impaired endothelial function are associated with the severity of neurological deficit and stroke severity. These markers are important for early diagnosis of stroke, prognosis assessment, and monitoring of rehabilitation effectiveness. **Aim:** To assess oxidative stress and endothelial dysfunction markers in patients with ischemic stroke and determine their relationship with the severity of neurological deficit. **Materials and Methods:** The study included 70 patients with ischemic stroke and 50 healthy individuals. In all participants, antioxidant system parameters — superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), and the lipid peroxidation marker malondialdehyde (MDA) — as well as endothelial dysfunction markers — E-selectin, P-selectin, and L-selectin — were measured. Stroke severity was assessed using the NIHSS scale.

Keywords: ischemic stroke, oxidative stress, endothelial dysfunction, selectins, SOD, GPx, MDA, NIHSS.

Кириш: Ишемик инсулт жаҳон бўйича ўлим ва ногиронликнинг етакчи сабабларидан бири ҳисобланади. Кейинги йилларда инсулт патогенезида оксидатив стресс ва эндотелиал дисфункция муҳим аҳамият касб этиши ҳақидаги маълумотлар кўпайиб бормоқда [4; 7, 13]. Реактив кислород радикаллари ортиқча ҳосил бўлиши липидлар пероксидациясини кучайтиради, эндотелий хужайраларини шикастлайди ва церебрал қон айланиши бузилишларини чуқурлаштиради [2, 5, 13]. Эндотелиал дисфункциянинг асосий биомаркерлари ҳисобланган E-, P- ва L-selectinлар яллиғланиш реакциялари ҳамда хужайралар адгезияси жараёнларида иштирок этади. Шунинг учун мазкур кўрсаткичларнинг клиник аҳамиятини баҳолаш инсулт патогенезини чуқурроқ тушуниш имконини беради [8, 12].

Материал ва усуллар: Тадқиқотга Самарқанд давлат тиббиёт университети клиникаси неврология бўлимида даволанган 70 нафар ишемик инсулт бемори жалб қилинди. Назорат гуруҳини ёши ва жинси бўйича мос келувчи 50 нафар шартли соғлом шахс ташкил қилди. Қон зардобиди SOD, GPx, MDA, E-selectin, P-selectin ва L-selectin кўрсаткичлари аниқланди. Инсулт оғирлиги NIHSS шкаласи бўйича баҳоланди.

Статистик таҳлил SPSS 26.0 дастурида амалга оширилди. Фарқлар ишончлилиги Стьюдент t-тести орқали баҳоланди. Корреляцион таҳлил Пирсон усули бўйича бажарилди. $p < 0,05$ статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Жадвал 1

Оксидатив стресс кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Инсулт (n=70)	Назорат (n=50)	p
SOD (U/ml)	1,84±0,33	2,76±0,41	<0,001
GPx (U/L)	42,8±7,5	58,4±8,1	<0,001
MDA (nmol/ml)	6,2±1,3	3,1±0,8	<0,001

Жадвалда келтирилган маълумотларга кўра, инсулт билан касалланган беморларда антиоксидант ҳимоя тизими кўрсаткичлари назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада ўзгарганлиги аниқланди. Хусусан, супероксиддисмутаза (SOD) фаоллиги инсулт гуруҳида $1,84 \pm 0,33$ U/ml ни ташкил этган бўлиб, назорат гуруҳидаги кўрсаткичга ($2,76 \pm 0,41$ U/ml) нисбатан 33,3% га паст бўлган ($p < 0,001$). Ушбу фарқ юқори статистик ишончликка эга бўлиб, антиоксидант ҳимоя тизимининг сезиларли сусайганлигини кўрсатади. Глутатионпероксидаза (GPx) даражаси ҳам худди шундай тенденцияни намоён қилди. Инсулт гуруҳида GPx фаоллиги $42,8 \pm 7,5$ U/L бўлган бўлса, назорат гуруҳида $58,4 \pm 8,1$ U/L ни ташкил этди. Демак, GPx кўрсаткичи инсулт беморларида 26,7% га камайган бўлиб, гуруҳлар ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли эканлиги аниқланди ($p < 0,001$). Липидлар пероксидациясининг асосий маркери ҳисобланган малондиальдегид (MDA) даражаси эса аксинча, инсулт гуруҳида сезиларли юқори бўлди. Унинг ўртача миқдори $6,2 \pm 1,3$ nmol/ml ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида $3,1 \pm 0,8$ nmol/ml га тенг бўлди. Бу кўрсаткич инсулт беморларида деярли 2 марта юқори бўлиб, фарқ юқори статистик аҳамиятга эга эканлиги қайд этилди ($p < 0,001$). Шундай қилиб, антиоксидант ферментлар (SOD ва GPx) даражасининг пасайиши ҳамда MDA миқдорининг ошиши инсулт билан касалланган беморларда эркин радикал жараёнлар фаоллашганлигини ва оксидатив стресс кучайганлигини кўрсатади. Олинган натижаларга кўра, инсулт билан касалланган беморларда антиоксидант ҳимоя тизими кўрсаткичлари — SOD ва GPx фаоллиги назорат гуруҳига нисбатан ишончли даражада пасайган, MDA даражаси эса сезиларли ошган (барча ҳолатларда $p < 0,001$). Энг катта ўзгариш MDA кўрсаткичида кузатилиб, унинг миқдори назорат гуруҳига нисбатан 2 марта юқори бўлган. Ушбу натижалар оксидатив стресс ишемик инсулт патогенезининг муҳим механизми эканлигини тасдиқлайди ва SOD, GPx ҳамда MDA кўрсаткичлари инсултнинг оғирлиги ва

кечиш хусусиятларини баҳолашда қўшимча лаборатор биомаркер сифатида қўлланилиши мумкинлигини кўрсатади. Инсулт гуруҳида SOD даражаси назорат гуруҳига нисбатан 33,3% га, GPx кўрсаткичи эса 26,7% га паст бўлган. Аксинча, MDA даражаси 2 марта юқори аниқланди ($X^2=26,4$; $p<0,001$).

Бу ҳолат антиоксидант ҳимоя тизими сусайиши ва липидлар пероксидацияси кучайганлигини кўрсатади.

Жадвал 2

Селектинлар даражаси

Кўрсаткич	Инсулт	Назорат	p
E-selectin (нг/мл)	65,7±12,1	34,8±8,5	<0,001
P-selectin (нг/мл)	92,6±15,4	51,3±10,2	<0,001
L-selectin (нг/мл)	1875±236	1460±205	<0,001

Жадвалда келтирилган маълумотларга кўра, инсулт билан касалланган беморларда эндотелиал дисфункция ва яллиғланиш жараёнларининг муҳим биомаркерлари ҳисобланган селектинлар даражаси назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада юқори бўлган.

Хусусан, E-selectin даражаси инсулт гуруҳида 65,7±12,1 нг/мл ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич 34,8±8,5 нг/мл га тенг бўлган. Демак, E-selectin миқдори инсулт беморларида назорат гуруҳига нисбатан 1,89 марта юқори бўлиб, аниқланган фарқ юқори статистик аҳамиятга эга бўлган ($p<0,001$). Бу эндотелий ҳужайраларининг фаоллашуви ва қон томир деворида яллиғланиш жараёнлари кучайганлигини кўрсатади.

P-selectin даражаси ҳам инсулт гуруҳида сезиларли даражада юқори бўлган. Унинг ўртача қиймати 92,6±15,4 нг/мл ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида 51,3±10,2 нг/мл қайд этилган. Мазкур кўрсаткич инсулт гуруҳида 1,8 марта юқори бўлиб, фарқ статистик жиҳатдан юқори ишончликка эга бўлган ($p<0,001$). Бу тромбоцитлар фаоллашуви ва тромб ҳосил бўлиш жараёнларининг кучайганлигидан далолат беради.

Шунингдек, L-selectin даражаси ҳам инсульт билан касалланган беморларда назорат гуруҳига нисбатан ишончли даражада юқори эканлиги аниқланди. Инсульт гуруҳида ушбу кўрсаткич 1875 ± 236 нг/мл ни ташкил этган бўлса, назорат гуруҳида 1460 ± 205 нг/мл га тенг бўлган. Бу 28,4% га ёки 1,28 марта юқори кўрсаткич бўлиб, фарқ статистик аҳамиятли эканлиги тасдиқланди ($p < 0,001$). Натижалардан кўриниб турибдики, селектинларнинг барча турлари инсульт беморларида сезиларли даражада ошган бўлиб, энг катта нисбий ўсиш E-selectin ва P-selectin кўрсаткичларида кузатилган.

Тадқиқот натижалари инсульт билан касалланган беморларда E-selectin, P-selectin ва L-selectin даражалари назорат гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада юқори эканлигини кўрсатди (барча ҳолатларда $p < 0,001$). Энг юқори ўсиш E-selectin (1,89 марта) ва P-selectin (1,80 марта) кўрсаткичларида аниқланди. Бу ҳолат инсульт патогенезида эндотелиал дисфункция, тромбоцитлар фаоллашуви ва яллиғланиш жараёнлари муҳим ўрин тутишини тасдиқлайди. Шунингдек, селектинлар даражасининг ошиши цереброваскуляр шикастланиш оғирлиги билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини кўрсатади ва уларни инсультнинг эрта диагностикаси ҳамда прогнозини баҳолашда истиқболли лаборатор биомаркерлар сифатида қўллаш имконини беради.

Инсульт беморларида E-selectin 1,89 марта, P-selectin 1,80 марта ва L-selectin 1,28 марта юқори бўлган. Гуруҳлар ўртасидаги фарқ юқори даражада ишончли бўлган ($X^2=31,7$; $p < 0,001$).

Олинган натижалар эндотелиал дисфункция ва яллиғланиш жараёнлари фаоллашганлигини тасдиқлайди.

Жадвал 3

NIHSS билан корреляция таҳлили

Кўрсаткич	r	p
SOD	-0,62	<0,001

GPx	-0,58	<0,001
E-selectin	0,67	<0,001
P-selectin	0,63	<0,001

Жадвалда келтирилган корреляцион таҳлил натижалари инсультнинг клиник оғирлиги (NIHSS шкаласи) билан оксидатив стресс ва эндотелиал дисфункция маркерлари ўртасида ишончли боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди. Хусусан, супероксиддисмутаза (SOD) даражаси билан NIHSS кўрсаткичи ўртасида ўртача кучли манфий корреляция аниқланди ($r=-0,62$; $p<0,001$). Бу NIHSS балли ошиши, яъни неврологик дефицит оғирлашиши билан SOD даражаси пасайиб боришини англатади. Корреляция коэффициентининг манфий қиймати антиоксидант ҳимоя тизими заифлашган сари инсульт оғир кечишини кўрсатади. $r=-0,62$ қиймати клиник нуқтаи назардан аҳамиятли ва ўртача кучли боғлиқликни ифодалайди. Шунга ўхшаш ҳолат глутатионпероксидаза (GPx) учун ҳам кузатилди. GPx даражаси билан NIHSS кўрсаткичи ўртасида манфий корреляция қайд этилди ($r=-0,58$; $p<0,001$). Бу GPx фаоллиги пасайиши билан неврологик дефицит даражаси ортиб боришини кўрсатади. Демак, антиоксидант ферментлар етишмовчилиги инсультнинг оғир кечишига ҳисса қўшади. Эндотелиал дисфункция маркерлари таҳлилида эса аксинча натижалар қайд этилди. E-selectin даражаси билан NIHSS кўрсаткичи ўртасида кучли мусбат корреляция аниқланди ($r=0,67$; $p<0,001$). Бу тадқиқотда қайд этилган энг юқори корреляция коэффициенти бўлиб, E-selectin даражаси ошиши билан неврологик бузилишлар оғирлиги ҳам ортиб боришини кўрсатади. Ушбу натижа эндотелий дисфункцияси инсультнинг клиник кечишига бевосита таъсир кўрсатишини тасдиқлайди. P-selectin даражаси ҳам NIHSS кўрсаткичи билан статистик аҳамиятли мусбат корреляцияга эга бўлди ($r=0,63$; $p<0,001$). Бу тромбоцитлар фаоллашуви ва микротромбоз жараёнлари кучайган сари неврологик дефицит оғирлашишини англатади. Барча ҳолатларда

$p < 0,001$ бўлганлиги ушбу боғлиқликлар тасодифий эмаслигини ва юқори статистик ишончлиликка эга эканлигини тасдиқлайди.

Корреляцион таҳлил натижаларига кўра, инсульт оғирлиги билан антиоксидант ферментлар (SOD ва GPx) ўртасида ишончли манфий, эндотелиал дисфункция маркерлари (E-selectin ва P-selectin) билан эса ишончли мусбат боғлиқлик аниқланди (барча ҳолатларда $p < 0,001$). Корреляцион таҳлил натижалари SOD ва GPx даражалари билан NIHSS кўрсаткичи ўртасида ўртача кучли манфий корреляция мавжудлигини кўрсатди. Бу антиоксидант химоя пасайган сари неврологик дефицит оғирлашишини англатади.

E-selectin ($r=0,67$) ва P-selectin ($r=0,63$) билан NIHSS ўртасида кучли мусбат корреляция қайд этилди. Бу эндотелиал дисфункция даражаси ортган сари инсульт оғирлиги ҳам ошишини кўрсатади.

Тадқиқот натижалари ишемик инсульт патогенезида оксидатив стресс ва эндотелиал дисфункция муҳим ўрин тутишини тасдиқлади. Антиоксидант ферментлар фаоллигининг пасайиши эркин радикаллар таъсири ортишига олиб келади. Бу эса эндотелий шикастланиши ва селектинлар экспрессиясининг кучайиши билан кечади.

Айниқса E-selectin ва P-selectin кўрсаткичларининг NIHSS билан юқори корреляцияси мазкур биомаркерларни инсульт оғирлигини баҳолашда қўшимча диагностик мезон сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатади.

Хулоса

1. Ишемик инсультда антиоксидант тизим кўрсаткичлари — SOD ва GPx даражалари статистик аҳамиятли пасайиши аниқланди ($p < 0,001$).

2. Липидлар пероксидацияси маркери MDA даражаси 2 марта ошганлиги оксидатив стресс фаоллашганлигини тасдиқлади.

3. E-selectin, P-selectin ва L-selectin даражалари инсульт беморларида назорат гуруҳига нисбатан ишончли юқори бўлди ($p < 0,001$).

4. NIHSS кўрсаткичи билан E-selectin ($r=0,67$) ва P-selectin ($r=0,63$) ўртасида кучли мусбат, SOD ($r=-0,62$) ва GPx ($r=-0,58$) билан манфий корреляция аниқланди.

5. Оксидатив стресс ва эндотелиал дисфункция маркерлари ишемик инсульт оғирлигини баҳолаш ҳамда прогноз қилиш учун муҳим лаборатор биомаркерлар ҳисобланади.

Адабиётлар

1. Гафуров Б.Г., Рахманова Ш.П. Некоторые клинико–патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов//Международный неврологический журнал. – 2011. – №1(39). – С. 59.
2. Гафуров Б.Г., Рузиев Ш.С., Шайзаков А.Н. Клинические особенности постинсультных афазий при нарушении мозгового кровообращения в доминантном полушарии у лиц мужского и женского пола//Неврология. 2012. №3-4.-С.13-15.
3. Гафуров Б.Г. // Изменения ЭЭГ при некоторых заболеваниях нервной системы // Клинические лекции по неврологии. 2016. - С. 107-110.
4. Гафуров Б.Г., Мажидов Н.М., Мажидова Ё.Н. // Цереброваскуляр касалликларда қшимча текшириш усуллари. Хусусий неврология. 2012.-С. 28.
5. Kakhhorovna S. N. // Secondary Prevention of Ischemic Stroke in the Outpatient Stage. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(8), (2023). С. 464-468.
6. Salomova N. // Current state of the problem of acute disorders of cerebral circulation. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(10), (2023). С. 350-354.
7. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. American journal of science and learning for development, 2(2), (2023). С. 41-46.

8. Salomova N. Q. // The practical significance of speech and thinking in repeated stroke. *scienceasia*, (2022). 48, С. 945-949.
9. Salomova. N. K. // Risk factors for recurrent stroke. *Polish journal of science N*, 52, (2022) С. 33-35.
10. Salomova N. Q. // Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke. *Europe's Journal of Psychology*, 17(3), 1(2021) С. 85-190.
11. Kakhorovna S. N. // Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit. (2022).
12. Саломова Н. К. // Особенности течения и клинико-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, (2021) С. 249-253.
13. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. *American journal of science and learning for development*, 2(2), 2023. С. 41-46.
14. Саломова Н. Қ. // Қайта ишемик инсультларнинг клиник патогенетик хусусиятларини аниқлаш. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), (2023). С. 1255-1264.
15. Саломова Н. К. Факторы риска цереброваскулярных заболеваний и полезное свойство унаби при профилактике // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), (2022). С. 811-817.